

Von alten Daten und neuen Apps

Aufbereitung regionalsprachlicher Daten am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas

Dücker, Lisa

lisa.duecker[at]uni-marburg.de
Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Philipps-Universität
Marburg, Deutschland

Engsterhold, Robert

robert.engsterhold[at]uni-marburg.de
Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Philipps-Universität
Marburg, Deutschland

Oberdorfer, Georg

georg.oberdorfer[at]uni-marburg.de
Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Philipps-Universität
Marburg, Deutschland

Zusammenfassung. Am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas werden seit nunmehr 150 Jahren Daten auf dem Feld deutscher Regionalsprachenforschung erhoben, ausgewertet, archiviert und infolge zur Verfügung gestellt. Der Vortrag besteht aus der Vorstellung zweier aktueller Vorhaben hieraus: Im hauseigenen Fachrepositorium *LinguRep* werden verschiedenste Datensätze mit Schwerpunkt auf die deutschsprachige Variationslinguistik archiviert und der Fachcommunity sowie der interessierten Öffentlichkeit für die Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Außerdem werden durch den Aufbau von digitalen Plattformen (Apps) Möglichkeiten geschaffen, um historische Daten wie die Erhebungsbögen für den *Sprachatlas des Deutschen Reichs* (Wenkerbögen) oder das Hessen-Nassauische Wörterbuch online frei zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig bieten diese Apps mithilfe von Tools zur Transliteration die Gelegenheit zur weiteren Aufarbeitung der Daten inkl. *Citizen Science* und für einen neuen Blick auf die alten Sprachdaten. Mit den beiden Vorhaben wird der Schritt in einen innovativen Umgang mit Forschungsdaten getätigt, der auch aktualisierte Standards im Datenumgang sowie deren Anreicherung berücksichtigt und - wo noch nicht vorhanden - mitbestimmen soll.

Das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas (DSA) widmet sich als ältestes Institut seiner Art seit 150 Jahren der deutschen Regionalsprachenforschung (Dialekt, Regiolekte, regionale Standards). Für das Forschungsdatenmanagement in der Variations- und Soziolinguistik im diatopischen Bereich gibt es daher keinen zweiten Ort, der seine Daten so oft neu gedacht hat wie der DSA.

Einer der zentralen Datenbestände des DSA wird von den sog. Wenkerbögen gebildet. Insgesamt sind über 57.000 ausgefüllte Fragebögen erhalten, die jeweils 40 in den Ortsdialekt übersetzte Sätze aus dem gesamten deutschen Sprachraum des ausgehenden 19. Jahrhunderts enthalten und damit die Grundlage für den *Sprachatlas des Deutschen Reichs*¹ bilden. Da die Wenkersätze eine Vielzahl an sprachlichen Variationsphänomenen abfragen, sind die Erhebungsbögen auch nach der Veröffentlichung des Atlas noch immer hochrelevant für die Forschung. Mittlerweile stehen sowohl die Wenkerbögen als auch die auf ihrer Basis gezeichneten Sprachkarten online zur Verfügung.² An einer umfassenden Transliteration der Wenkerbögen wird nach wie vor gearbeitet.

Durch die am DSA entwickelte Wenkerbogen-App wird ein neuer Blick auf die alten Wenkermaterialien ermöglicht: Über die App werden alle digitalisierten Wenkerbögen in einem georeferenzierten System der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Neben den Digitalisaten bietet die Wenkerbogen-App außerdem Zugriff auf bereits erstellte Transliterationen der Erhebungsbögen, die gemeinsam mit den entsprechenden Digitalisaten betrachtet und heruntergeladen werden können. Eine dritte Komponente besteht im Wenkerbogen-Editor, der es erlaubt, browserbasiert Transliterationen der Fragebögen vorzunehmen und sie der Forschungscommunity und der interessierten Öffentlichkeit damit zur Verfügung zu stellen. Alle Transliterationen werden in einem öffentlichen GitHub-Repositoryum³ gehostet. Mit der Editor-Komponente wird somit auch ein interaktiver und vor allem Citizen-Science-Zugang verfolgt.

Der Erfolg der Wenkerbogen-App hat am DSA zur Entwicklung weiterer Plattformen nach ihrem Vorbild geführt wie jene, die die Erhebungsbögen für den Deutschen Wortatlas als Digitalisate verfügbar macht, deren Transliterationen veröffentlicht und durch einen Editor das

¹ Wenker 1889–1923.

² Schmidt et al. 2020ff. <https://hdl.handle.net/20.500.14450/430>.

³ <https://github.com/engsterhold/wenker-storage>

Anlegen neuer Transliterationen ermöglicht (DWA-App⁴). In der HNWB-App⁵ werden die Erhebungsbögen aus dem Hessen-Nassauischen Wörterbuch verfügbar gemacht und zur Transliteration angeboten. Aktuell befindet sich außerdem eine weitere App in der Entwicklung, die Dialekttexte aus der Sammlung *Germaniens Völkerstimmen*⁶ enthalten wird und die Möglichkeit bietet, die automatische Texterkennung von Texten in Frakturschrift zu korrigieren sowie eigene Vorschläge zur Übersetzung zu machen (Firmenich-App).

Das Poster vermittelt einen Überblick über digitale Datenangebot des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas. Dabei wird auf die Vernetzung der einzelnen Anwendung eingegangen, um darzustellen, wie ein gesamtgedachtes System der Forschungsdatendarstellung aussehen kann und was das für zukünftige Daten heißen kann.

Bibliografie

- Dücker, Lisa und Hanna Fischer. „Citizen Science in der Regionalsprachenforschung,“ in *Gruß & Kuss – Briefe digital. Bürger*innen erhalten Liebesbriefe. Studien zur Liebesbriefforschung und zu Citizen Science in den Kultur- und Geisteswissenschaften*, Hrsg. Nadine Dietz, Lena Dunkelmann, Andrea Rapp, Stefan Schmunk & Eva L. Wyss (TU Prints, 2025).
- Engsterhold, Robert & Elvira Glaser, „Ein Jahr Wenkerbögen-App,“ *Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas* 3, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.57712/2023-05>
- Firmenich-Richartz, J.M. *Germaniens Völkerstimmen. Sammlung der deutschen Mundarten in Dichtungen, Sagen, Märchen, Volksliedern usw.* 4 Bde. Schlesinger, 1846-1854.
- Jürgen Erich Schmidt u.a., Hrsg., *Regionalsprache.de (REDE III). Forschungsplattform zu den modernen Regionalsprachen des Deutschen* (Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, 2020ff).

⁴ <https://apps.dsa.info/dwa/>

⁵ <https://apps.dsa.info/hnwb/>

⁶ Firmenich 1846ff.

– Wenker, Georg. *Sprachatlas des Deutschen Reichs*.
Handgezeichnet von Emil Maurmann, Georg Wenker & Ferdinand Wrede. Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, 1889–1923
[publiziert als Digitaler Wenker-Atlas (DiWA) in regionalsprache.de].